

Использование ключевой ставки для подавления инфляции: цифровой анализ опыта США и России

И.Д. Грачёв,

д-р экон. наук, главный научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: idg19@mail.ru)

С.Н. Ларин,

канд. техн. наук, Старший научный сотрудник, Ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН, ЦЭМИ РАН (e-mail: sergey77707@rambler.ru)

Н.В. Ноакк,

канд. психол. наук, ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН, ЦЭМИ РАН (e-mail: n.noack@mail.ru)

Аннотация. Глобальные трансформации мирового устройства сопровождаются значительными изменениями в доминирующих экономических системах. Господствующие еще совсем недавно либерал-фундаменталистские догматы подвергаются ревизии. Это отражается в возобновлении как чисто теоретических диспутов, так и практических мер, направленных на повышение роли ключевой ставки в обеспечении стабильности и роста экономической системы. В широком смысле и теоретическая, и практическая дискуссия идёт о поиске оптимума между неоспоримым охлаждением экономики при росте ключевой ставки и уровне ее влияния на снижение инфляции. Последнее обычно сомнений не вызывает. Однако авторы полагают, что необходимо проверить гипотезу об универсальности этого механизма, прежде чем строить сложные модели для учета его влияния. В этой связи представляется целесообразным использовать реальных статистические данные для двух базисных стран (США и Россия) и максимально простые и наглядные методы для проверки этой гипотезы. Для этого нами использовались данные по инфляции и ключевой ставке для США за 1950-2025 гг. и для России за 2013-2025 гг. Проверка гипотезы осуществлена при помощи кросскорреляционного анализа и стандартных цифровых алгоритмов. Полученные результаты позволяют вполне определенно утверждать, что в США на некоторых временных интервалах, в частности, на сегодня, манипулирование ключевой ставкой позволяет значимо воздействовать на инфляцию. В России за весь период наличия официальных данных ЦБ по ключевой ставке интервалов значимого ее воздействия на инфляцию не обнаружено.

Abstract. Global transformations of the world order are accompanied by significant changes in the dominant economic systems. The liberal-fundamentalist dogmas that dominated until recently are being revised. This is reflected in the resumption of both purely theoretical disputes and practical measures aimed at increasing the role of the key rate in ensuring stability and growth of the economic system. In a broad sense, both theoretical and practical discussions are about finding the optimum between the undeniable cooling of the economy with an increase in the key rate and the level of its influence on reducing inflation. The latter is usually beyond doubt. However, the authors believe that it is necessary to test the hypothesis about the universality of this mechanism before building complex models to account for its influence. In this regard, it seems appropriate to use real statistical data for two base countries (the USA and Russia) and the simplest and most visual methods to test this hypothesis. For this purpose, we used data on inflation and the key rate for the USA for 1950-2025 and for Russia for 2013-2025. The hypothesis was tested using cross-correlation analysis and standard digital algorithms. The results obtained allow us to state quite definitely that in the USA, at some time intervals, in particular, today, manipulation of the key rate allows for a significant impact on inflation. In Russia, for the entire period of availability of official data from the Central Bank on the key rate, no significant impact on inflation was found.

Ключевые слова: экономические системы, ключевая ставка, инфляция, экономический рост, кросс корреляционный анализ, цифровые алгоритмы.

Keywords: economic systems, key rate, inflation, economic growth, cross-correlation analysis, digital algorithms.

Введение

Влияние ключевой ставки на снижение инфляции и обеспечение экономического роста обсуждается давно и достаточно широко. Однако сегодня диспуты на эту тему повлекли за собой конкретные практические действия, причем на самых верхних уровнях управления государством. Так, в США Президент Трамп требует от Федеральной резервной системы (ФРС) снизить ключевую ставку для обеспечения экономического роста, независимо от ненормативного уровня инфляции. В России Председатель Счетной палаты Борис Ковальчук, выступая в Государственной Думе 20 марта 2025 года, в ответ на аналогичные

требования депутатов обещал внимательно разобраться с этой проблемой в ближайшее время. На момент написания статьи предложений от Счетной палаты пока не было.

При этом никто не оспаривает крайне негативное воздействие повышения ключевой ставки на экономический рост. Спор идёт о том, перевесит ли его позитивный эффект от подавления инфляции. Получить универсальный ответ на этот вопрос («да» или «нет») сегодня крайне проблематично. С учетом опыта авторов по обработке реальных экономических данных и их цифровому моделированию, ответ, скорее всего, должен быть дифференцирован по странам, времени и

т.д. Именно эта гипотеза будет проверена нами в данной статье.

Экономика США, где манипулирование ключевой ставкой применяется давно, выбрана нами в качестве базисного объекта исследования. Поведение основных фондовых рынков показывает, что остальные «развитые» страны вторичны по отношению к США и сильно коррелированы с ними по основным экономическим показателям, в том числе и по инфляции. Это значит, что они, как объекты исследования менее информативны. Среди «новых рынков», которые сильно отличаются от США по эффектам манипулирования ключевой ставкой, нам, безусловно, интересна Россия.

Обзор литературы

Полноценные эконометрические исследования, посвященные системному анализу факторов, объясняющих выбор целей по инфляции на уровне центральных банков разных стран, сегодня практически отсутствуют. Одной из значимых работ в этой сфере является труд Недведзинской Дж. [1]. На основе анализа панельных данных в нем показано, что на выбор целей по инфляции влияют общие макроэкономические условия, структурные и институциональные характеристики экономики. Построена простая панельная регрессия с фиксированными эффектами для 40 развитых стран и стран с формирующимися рынками, имеющих опыт таргетирования инфляции не менее 5 лет на временном горизонте с 1990 по 2017 годы. Автор доказала, что выбор целей по инфляции следует определять с учетом не только прошлых, но и будущих тенденций экономического развития. Для наряду с назад смотрящей (backward-looking, или BL) спецификацией предложено использовать вперед смотрящую (forward-looking, или FL). При этом FL-спецификация показала лучшую объясняющую силу переменных по сравнению с BL-спецификацией.

В работе Павлова Е. выполнено прогнозирование инфляции в России с помощью нейронных сетей и метода опорных векторов [2]. Для экономически содержательной интерпретации результатов работы прогнозных моделей использовалась декомпозиция Шепли. Сравнительный анализ качества показал, что обе модели предсказывают инфляцию не хуже традиционных подходов, а декомпозиция Шепли подходит для содержательной интерпретации результатов работы нейронной сети.

Метод динамического усреднения моделей, признаваемый довольно надежным в развитых странах, был применен для прогнозирования инфляции в России в работе [3]. Однако для российских условий он оказался малопригоден, поскольку на горизонте прогнозирования от одного до шести месяцев в числе наиболее информативных предикторов инфляции в российской экономике не оказались переменных, которые были бы одинаково информативны на всем периоде выборки с 2007 по 2018 гг.

Факторная векторная модель коррекции ошибок в условиях быстро меняющихся инфляционных тенденций предложена в работе [4]. Она позволяет оперативно получать относительно

точный краткосрочный прогноз инфляции, что может использоваться для поддержки принятия решений в сфере денежно-кредитной политики. Точность прогноза предложенной модели в условиях высокой волатильности инфляции оказалась выше, чем точность одномерных бенчмарк-моделей на горизонте от 1-го до 3-х месяцев.

В работе [5] для прогнозирования инфляции предложено использовать модели с байесовским сжатием меняющихся во времени параметров на основе априорного иерархического гамма-нормального распределения. Они позволяют учитывать возможную нелинейность воздействия объясняющих переменных на инфляцию и одновременно бороться с проблемой переобучения. На горизонте шести месяцев наилучшей по точности прогнозирования является авторегрессионная модель без предикторов с байесовским сжатием параметров. С ростом горизонта прогнозирования (до одного года) статистические различия в точности прогнозов конкурирующих моделей инфляции в России уменьшаются.

В работах [6, 7] показано, что в зависимости от долгосрочных инфляционных ожиданий изменяются решения о перераспределении денежных средств в домохозяйствах и управленческие решения производителей продукции.

В последнее время для изучения влияния инфляционных ожиданий экономических субъектов на последствия денежно-кредитной политики все шире используется поведенческий анализ. Он позволяет учитывать ряд неочевидных чисто психологических факторов, например, таких, как доверие населения к действиям центральных банков, настроения, эмоциональные состояния субъектов экономической деятельности, когнитивные искажения в восприятии и интерпретации трансформаций рынка. Так, в работе [8] показано, что высокий уровень доверия способствует более предсказуемым реакциям экономических субъектов на решения денежно-кредитной политики, а низкий может привести к иррациональным действиям.

Исследования в области поведенческих финансов наглядно показывают, что решающую роль в формировании инвестиционного поведения, корпоративного принятия решений и личного финансового выбора играют *когнитивные искажения* (предубеждения) [9, 10]. Понятие *когнитивное искажение* впервые введено А. Тверски и Д. Канеманом [11]. Оно стало следствием развития тезиса о том, что поведение людей не всегда соответствует теории рационального выбора [12]. К числу важнейших когнитивных искажений, влияющих на восприятие информации, различные исследователи, в частности, относят: *эффект подтверждения*, или *предвзятость подтверждения* - склонность к подтверждению своей точки зрения, когда аудитория ищет информацию, подтверждающую её предвзятое мнение о нестабильности экономики [13]; *иллюзорную корреляцию* (люди переоценивают связь между переменными, которая в реальности или не существует, или гораздо меньше) [14], лежащую в основе, эвристики *доступности*, когда люди оценивают вероятность наступления какого-либо события на основе легкости его воспроизведения в

памяти [15]. В других работах этого направления описаны такие широко распространённые при восприятии информации феномены, как: *эффект якоря (anchoring effect)* - он проявляется, когда первые сообщения о негативных событиях (например, высокой инфляции) закрепляются в представлениях людей и начинают влиять на последующее восприятие и оценку [12]; *эффект неприятной потери*, когда люди испытывают больше недовольства от потери, чем удовольствия от получения эквивалентного выигрыша; *эффект толпы*, когда человек, находящийся в большой группе, может утратить свою индивидуальность и вести себя в соответствии с поведением окружающих [11, 13].

Безусловно, в формировании определенного отношения населения к экономической информации значительную роль играют средства массовой информации (СМИ). Однако, публикаций, отражающих учет влияния данного фактора в моделях регулирования инфляции и обеспечения экономического роста, найти не удалось. Нам представляется, что проблема системного анализа обеспечения стабильности и роста экономической системы с учетом влияния психологических факторов в современных условиях требует внимания и проведения дополнительных исследований, которые выходят за рамки данной статьи.

Детальный анализ ситуации, сложившейся в российской экономике после годичного цикла повышения ключевой ставки в 2023-2024 гг., представлен в работе [16]. Авторы установили, что ключевыми факторами инфляции стали сдвиг в структуре производства, произошедший в 2022-2024 гг., и связанная с ним разбалансировка спроса и предложения.

Для изучения воздействия ключевой ставки на инфляцию, финансовые рынки, экономический рост, инвестиции и потребительское поведение авторы работы [17] предлагают использовать механизм коридора ключевой ставки. Он работает по принципу передвижения границ при изменении значения ключевой ставки.

На основе анализа влияния ставки рефинансирования на кредитование и инфляцию Лев М.Ю. в [18] приходит к выводу, что спрос и предложение не должны сдерживаться ключевой ставкой, как это имеет место в современной России. Такой подход даст возможность промышленным предприятиям получать кредиты с низкими процентными ставками и инвестировать средства в проекты по увеличению производственных мощностей.

В работе [19] выполнено исследование процесса передачи монетарных импульсов через инфляционный канал в Российской Федерации в 2013-2022 гг. на основе построения VAR-моделей (векторной авторегрессии), а также дана оценка функции импульсных откликов переменных. В ходе моделирования механизмов взаимодействия ряда переменных внутри каждой из рассматриваемых цепочек инфляционного канала денежно-кредитной

политики выявлена зависимость между средне- номинальной начисленной

заработной платой, с одной стороны, и темпами инфляции и ВВП - с другой.

Наличие большого числа исследований подтверждают высокую актуальность вопросов формирования целей по инфляции и инфляционных ожиданий в среде экономических субъектов, а также их учета в денежно-кредитной политике центральных банков при определении зависимости влияния инфляции на экономический рост.

Материалы и методы

Для проведения настоящего исследования нами использовалась открытая статистика по инфляции и ключевой ставке для США за период с 1950 по 2025 годы и по России за период с 2013 по 2025 годы. Проведен сравнительный анализ ключевой ставки и уровня инфляции и выявлена степень влияния ставки на уровень инфляции. Для получения значимых результатов применялись методы сравнения, обобщения, кросскорреляционного анализа и стандартные цифровые алгоритмы.

Результаты и обсуждение

На уровне формулировки проверяемой гипотезы мы учли неполное и нестрогое соответствие экономических систем и экономических данных аксиомам теории вероятности с уровнем «ошибок измерений», которые на порядок превышают измерения в физике и технике. Следуя логике теории измерений, в которой устройства с уровнем относительной погрешности более 10%, а именно с такими «измерениями» мы имеем дело в экономике, признаются индикаторами, авторы не претендуют на полную математическую строгость. Наша задача заключается в получении статистически, логически и модельно корректных идентификаций явлений и результатов, которые можно использовать в качестве убедительных и наглядных рекомендаций для принятия управленческих решений.

С учетом вышеизложенного манипуляции ФРС и ЦБ с ключевой ставкой, согласно которым повышение ключевой ставки приводит (возможно, с некоторым лагом по времени) к снижению инфляции, сводится к проверке гипотезы о наличии причинно-следственной связи между инфляционным временным (t) рядом $I(t+t)$ с некоторым лагом t (возможно, непостоянным) и временным рядом ключевых ставок $k(t)$.

При такой постановке, прежде чем приступить к сложным и строгим (при соблюдении аксиоматики) методикам, представляется целесообразным выполнить детализированный кросскорреляционный анализ данных по США и РФ.

На исходном рисунке 1 представлены статистические данные по ключевой ставке (ставка ФРС) и инфляции в США за период с 1950 год по 2024 год в ежемесячной дискретизации.

Для проверки гипотезы о неуниверсальном и неабсолютном воздействии манипулирования ключевой ставкой на инфляцию для базовой страны разобьем экспериментальный временной интервал на все возможные десятилетние интервалы с такой же ежемесячной дискретизацией. Десятилетний интервал выбран нами потому, что он в среднем охватывает возможные циклы Жюглера, которые могут создавать дополнительные автокорреляционные эффекты.

Рис. 1. Статистика по инфляции и к-ставке в США за 1950-2024 гг.

На рисунке 2 представлена ограниченная лагом $t=18$ месяцев и нормализованная кросс корреляционная функция влияния ключевой ставки на инфляцию за последние 120 месяцев.

Поскольку кросс корреляционная функция на всем протяжении исследуемого временного периода является положительной, то у нас нет прямых оснований позитивно оценивать гипотезу о том, что высокие значения $k(t)$ приводят, возможно, с лагом t , к низким значениям $I(t)$. Ничего

похожего на корреляцию -1 , а именно так должно быть при строгом и абсолютном выполнении гипотезы о ключевой ставке, мы не наблюдаем ни при каком значении лага t . На этом основании можно вполне определённо утверждать, что для проверки нашей гипотезы усложнение методов оценивания не дает результатов, по крайней мере, в рамках линейных статистических алгоритмов.

Рис. 2. Кросс-корреляция к-ставка-инфляция в США за период 2014-2024 гг.

В связи с этим гипотеза об эффективной ключевой ставке может быть переформулирована через производные от $K(t)$ и $I(t+\tau)$ в виде утверждения: положительные изменения $+\Delta K(t)$ должны вызывать отрицательные изменения $-\Delta I(t+\tau)$ и мощную корреляцию сглаженных сигналов с некоторым лагом τ (возможно, непостоянным).

При этом надо иметь в виду, что дифференцирование сильно зашумленных данных –

задача некорректная, а применение стабилизирующих сглаживающих алгоритмов нежелательно, так как оно вносит искусственную мощную корреляцию сглаживающих сигналов (данных).

На практике это означает необходимость дополнительного контроля уровня волатильности и возможных ложных корреляций, вызванных цифровым дифференцированием.

Кроме того, учитывая особенности автокорреляции дифференциальных сигналов,

следует учесть особенность кросскорреляционного анализа, связанную с тем, что при строгой стопроцентной причинно-следственной связи $\Delta I(t+\tau) \equiv \Delta K(t)$ в автокорреляционной функции $f(t) = \langle \Delta I(t+\tau) \Delta K(t) \rangle$, где $\langle \rangle$ – символ усреднения, будет присутствовать не только экстремум в точке τ , но и все экстремумы автокорреляционной функции $g(t) = \langle \Delta I(t+\tau) \Delta I(t) \rangle$.

С учетом вышеизложенных замечаний рассмотрим кросскорреляционную кривую $f(t) = \langle$

$\Delta I(t+\tau) \Delta K(t) \rangle$ для США за последние 10 лет с шагом дискретизации 1 месяц, представленную на рисунке 3. На ней имеются 2 области с искусственно мощной корреляцией сглаженных лагов ($\tau = 3 \div 5$) и ($\tau = 12; 13$), которые значимы и могут предположительно эффективно отражать влияние повышения ключевой ставки на снижение инфляции.

Рис. 3. Кросс-корреляция изменения к-ставка-инфляция в США за период 2014-2024 гг.

Однако, как уже упоминалось выше, целесообразно сопоставить их с экстремумами автокорреляции $\langle \Delta I(t), \Delta I(t+\tau) \rangle$, на том же временном интервале, с теми же алгоритмами обработки, которая представлена на рисунке 4. Из него следует, что автокорреляция инфляции имеет

отчетливо отрицательные минимумы, в частности, для $\tau \approx 12$. При этом отрицательная автокорреляция с лагом $\tau = 3, 4, 5$ месяцев в рамках исследования не имеет других обоснований, кроме причинно-следственной связи между ростом ключевой ставки и уменьшением инфляции.

Рис. 4. Автокорреляция и кросс-корреляция изменений инфляции и к-ставки в США за период 2014-2024 гг.

Отметим, не перегружая дополнительными графиками, что сводные кросскорреляционные и автокорреляционные функции для $I(t+\tau)$ и $K(t)$ за все 900 месяцев по данным США, качественно совпадают с рис.3 и рис.4, хотя, разумеется, сильно заглажены.

В связи с этим самым заглаживанием остается открытым вопрос, а на всех ли временных

интервалах манипулирование ключевой ставкой было эффективным. С целью проверки этой гипотезы мы разбили интервал 900 месяцев на все возможные 10-летние интервалы (j) и на каждом из них вычислили минимумы кросскорреляционной функции $f_j(\tau)$. Полученные результаты представлены на рисунке 5.

Рис. 5. Минимумы кросс-корреляции изменений к-ставки-инфляции в США по всем десятилетним интервалам с 1950 года.

Анализ полученных результатов показывает, что в США за период с 1950 по 2024 годы многократно наблюдались достаточно длинные (10 лет) временные интервалы, когда манипулирование ключевой ставкой ни к какому уменьшению инфляции не приводило. Простое сравнение рис. 1 и рис. 5 позволяет предполагать, что, в частности, это имеет место в периоды большой инфляции, когда более значимыми по сравнению с ключевой ставкой становятся иные факторы.

Предложенный подход позволяет выполнить более строгий анализ «интервалов эффективности», но его проведение не является предметом настоящего исследования.

Для нас важен промежуточный вывод о том, что манипулирование ключевой ставкой не

универсально. Это позволяет приступить к кросс-корреляционному анализу российских данных, результаты которого представлены на рисунке 6.

Поскольку рубль не является первичной валютой, то на рисунке 6 для сравнения к инфляции и ключевой ставке добавлен курс рубля в долларах. Поскольку для кросс-корреляционного анализа масштаб сигналов не имеет значения, мы ввели коэффициенты, которые обеспечивают хорошую наглядность. К сожалению, для России мы не располагаем длинными временными рядами, что осложняет использование некоторых подходов, применённых ранее к статистическим данным по США.

Нижняя кривая – инфляция,
средняя кривая – к-ставка,
верхняя кривая – курс рубля в долларах за рубль с коэффициентом масштаба 1200.

Рис. 6. Статистические данные по инфляции, курсу рубля и к-ставке по России за период 2019-2025 годы.

В отличие от данных по США, здесь мы начнем с кросс корреляции изменения курса рубля $\Delta P(t)$, и инфляции $\Delta I(t+\tau)$, $fP(t) = < \Delta P(t)$

$\Delta I(t+\tau) >$. Полученные результаты представлены на рисунке 7.

Рис. 7. Кросс-корреляция курса рубля-инфляции по России за период 2019-2025 годы.

Они однозначно и определенно показывают отрицательный минимум кросс корреляции в точке $t+1$ месяц, что отражает достаточно очевидную причинно-следственную связь между курсом рубля и инфляцией для страны, которая импортирует примерно половину товаров, определяющих инфляцию. Этот рисунок демонстрирует работоспособность предложенной процедуры оценивания и в некотором смысле задает образец кривой кросс корреляции, выявляющей реальную эффективность воздействия на инфляцию.

Поскольку равные по длительности с США данные для России нам недоступны, то для оценки воздействия изменения ключевой ставки на инфляцию на основании данных с официального сайта ЦБ за 2013-2025 гг. нами выбрано контрольное последнее десятилетие (как и для США) и контрольный выборочный интервал 2019-2021 гг.

На рисунке 8 представлена кросс-корреляционная кривая $fR(\tau) = \langle \Delta I(t+\tau) \Delta K(t) \rangle$ для интервала 2019-2021 гг. с ежемесячной дискретизацией.

Рис. 8. Кросс-корреляция изменений к-ставки-инфляции по России за период 2019-2021 гг.

На рисунке 9 одновременно представлены автокорреляция изменения инфляции и кросс-корреляция изменения к-ставки-инфляции за

последнее десятилетие в России, так же, как и для США (см. рис.4).

Рис. 9. Автокорреляция и кросс-корреляция инфляции и к-ставки по России за период 2015-2025 гг.

В отличие от данных США на положительной ветви кросс-корреляционной функции (которая и должна отражать причинно-следственную связь между манипулированием ключевой ставкой и будущим (+t) изменением инфляции (см. рис. 7 в качестве эталона) не наблюдается никаких значимых минимумов кроме сдвинутого (1 месяц) минимума автокорреляционной функции. В целом данные, представленные на рисунке 9, строго соответствуют гипотезе об очевидной причинно-следственной связи роста инфляции с последующим (с $t = 1$ мес.) изменением ключевой ставки.

Никаких значимых причинно-следственных связей между к-ставкой и инфляцией реальные российские данные не подтверждают ни для каких доступных для исследования интервалов времени.

Недостаточное влияние ключевой ставки на инфляцию в условиях современной России обусловлено, в первую очередь, тем, что экономика и денежно-кредитная сфера находятся под влиянием немонетарных факторов, среди которых:

- наличие структурных диспропорций в отечественной экономике;
- высокая зависимость основных экономических показателей от сырьевого рынка;
- существенные различия в производительности секторов, которые работают на внутренний и внешний рынки;
- высокая степень монополизации отечественной экономики;
- инфляционные ожидания в экономике.

Указанные факторы оказывают значительное влияние на инфляционные процессы в России, в связи с чем регулятору сотрудничества с правительством целесообразно использовать комплексный подход для таргетирования инфляции, который бы совмещал монетарные инструменты (ключевая ставка), с немонетарными методами (например, минимизация непроизводительных расходов государства, оптимизация структуры экономики, стимулирование производства и др.).

Заключение

На основании полученных в ходе проведенных исследований результатов можно сформулировать следующие выводы.

На основе детального кросс-корреляционного анализа временных рядов с ежемесячной дискретизацией к-ставки, инфляции, курса рубля для США за период с 1950 по 2025 годы и для России за период с 2013 по 2025 годы можно определенно утверждать, что механизм манипулирования ключевой ставкой не является универсальным инструментом для регулирования уровня инфляции.

Для США выявлено наличие временных интервалов, в которых этот механизм хорошо работал. Вместе с тем выявлено наличие временных интервалов, где его воздействие никак не влияло на снижение инфляции.

Для России по официальным данным ЦБ не обнаружено интервалов значимого воздействия ключевой ставки на инфляцию.

Современная практика показывает, что подход с использованием ключевой ставки для контроля инфляции имеет ряд ограничений.

Во-первых, экономические последствия, вызванные изменением процентных ставок, проявляются через определенные периоды времени, которые могут быть достаточно продолжительными.

Во-вторых, изменение процентных ставок по-разному влияет на различные сектора экономики.

В-третьих, процентные ставки хорошо регулируют спрос, но их эффективность ограничена в случае инфляции, обусловленной предложением.

Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, что использование механизма ключевой ставки для подавления инфляции требует системного подхода и детального обоснования взаимного влияния достаточно большой группы факторов, в том числе и чисто психологических. Проведение исследований в этом направлении представляет большой интерес для поступательного развития экономической системы России.

Библиографический список:

1. Joanna Niedzwiedzinska. Inflation Targets - What Factors Can Help to Explain Their Levels. *Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics*, 12(1): 47-89, March 2020.
URL
<https://ideas.repec.org/a/psc/journal/v12y2020i1p47-89.html>.
2. Павлов Е. Прогнозирование инфляции в России с помощью нейронных сетей // *Деньги и кредит*, 2020. Т.79, №1. С.57-73. DOI: 10.31477/rjmf.202001.57.
3. Стырин К. Прогнозирование инфляции в России методом динамического усреднения моделей // *Деньги и кредит*, 2019. Т.78. №1. С.3-18. DOI: 10.31477/rjmf.201901.03
4. Перевышин Ю.Н. Краткосрочное прогнозирование инфляции в российской экономике // *Экономическая политика*. 2022. Т. 17. № 5. С. 8-25. DOI: 10.18288/1994-5124-2022-5-8-25.
5. Полбин А.В., Шумилов А.В. Прогнозирование инфляции в России с помощью TVP-модели с байесовским сжатием параметров // *Вопросы статистики*, 2023. №30(4). С.22-32. DOI: 10.34023/2313-6383-2023-30-4-22-32.
6. Andrade P., Gautier E., Mengus E. (2020) What matters in households inflation expectations? // *Bank of France Working Paper #770*. DOI: 10.29412/res.wp.2020.18.
7. Coibion O., Gorodnichenko Y., Ropele T. (2023) Inflation Expectations and Misallocation of Resources: Evidence from Italy // *American Economic Review: Insights* 6 (2): 246-261. DOI: 10.1257/aeri.20230201.
8. Lewicki, R.J. and Bunker, B.B. (1996) Developing and Maintaining Trust in Work Relationships. In: Kramer, R.M. and Tyler, T.R., Eds., *Trust in Organizations: Frontiers in Theory and Research*, Sage Publications, Thousand Oaks, 114-139. <http://dx.doi.org/10.4135/9781452243610.n7>.
9. Kara A. The Role of Cognitive Biases in Financial Decision-Making // *Next Generation Journal for The Young Researchers*. 2025-02-11. Journal article. DOI: 10.62802/07ca9y83.
10. Скотт П. Психология оценки и принятия решений. Пер. с англ. – М: ИИД «Филинь», 1998. – 364 с.
11. Канеман Д. *Думай медленно... решай быстро*. – М: АСТ, 2023 – 656 с.
12. Канеман Д., Тверски А. Рациональный выбор, ценности и фреймы // *Психологический журнал*, 2003. Т.24. №4. С.31-42. [Электронный ресурс]. URL - <https://selfmoney.narod.ru/kanem.htm> (дата обращения 17.05.2025).
13. Канеман Д., Словик П., Тверски А. *Принятие решений в неопределенности: Правила и предубеждения*. – Харьков: Гуманитарный центр, 2005. – 629 с.
14. Chapman L, Chapman J. Illusory correlation as an obstacle to the use of valid psychodiagnostic signs // *Journal of Abnormal Psychology*. 1969-06-01. Т.74, Вып.3. С.271-280. DOI: 10.1037/h0027592.
15. Kahneman, D., Shane F. Representativeness revisited: Attribute substitution in intuitive judgment // *Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment (англ.)* / Т. Gilovich, D. Griffin, D. Kahneman. – Cambridge: Cambridge University Press, 2002. – P. 49-81.
16. Широков А.А., Гусев М.С., Некрасов Ф.О. Природа инфляции в современной российской экономике и ее влияние на экономический рост // *Проблемы прогнозирования*, 2025. № 2 (209). С. 5-19. DOI: 10.47711/0868-6351-209-5-19.
17. Узденова Ф.М., Эльканов Р.Х. Влияние изменений ключевой ставки Центрального банка на экономические показатели РФ // *Вопросы экономики и права*, 2023. №12(186). С.40-44. DOI: 10.14451/2.186.40.
18. Лев М.Ю. Тренды влияния ставки рефинансирования на кредитование, инфляцию, рост цен в аспекте социально-экономической безопасности // *Экономическая безопасность*, 2025. Т. 8, № 3. DOI: 10.18334/ecsec.8.3.123020.
19. Иванченко И.С., Бондаренко Г.А., Павленко Г.В. Эмпирический анализ состоятельности инфляционного канала денежно-кредитной политики в Российской Федерации // *Финансы: теория и практика*, 2025. №29(2). С.36-46. DOI: 10.26794/2587-5671-2025-29-2-36-46.

Дата поступления рукописи в редакцию

26.05.2025

Дата принятия рукописи в печать

31.05.2025